

Artículo:

Evaluación de biomarcadores del citocromo P450 y EROD en *Ancistrus multispinnis* expuestos a deltametrina

Assessment of cytochrome P450 and EROD biomarkers in Ancistrus multispinnis exposed to deltamethrin
Avaliação dos biomarcadores citocromo P450 e EROD em Ancistrus multispinnis expostos à deltametrina

NICARETA, L. C.

Lilian Cristina nicareta

Mestre em Farmacologia (UFPR)

Resumen:

Este estudio evalúa los efectos subletales de la deltametrina en los niveles del citocromo P450 (CYP450) y la actividad de la enzima EROD (etoxiresorufin-O-desetilasa) en *Ancistrus multispinnis*. La deltametrina, un insecticida piretroide de tipo II, se utiliza ampliamente en la agricultura y es muy tóxica para los organismos acuáticos. Se expuso a peces de la especie *Ancistrus multispinnis* a dosis subletales de 3 y 4 mg/kg de deltametrina, administradas por vía intracelómica. Después de 96 horas, se recogieron muestras de hígado para análisis de biomarcadores. Los resultados indicaron un aumento significativo en los niveles totales de CYP450 y la actividad EROD en peces expuestos a deltametrina, especialmente a una dosis de 4 mg/kg. El análisis estadístico confirmó que estas diferencias eran altamente significativas ($p < 0,01$). La inducción de CYP450 y EROD sugiere que la deltametrina activa vías metabólicas específicas relacionadas con la desintoxicación de xenobióticos. La exposición a la deltametrina puede aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), lo que provoca estrés oxidativo en los peces. La producción de ROS es un subproducto común de las vías metabólicas inducidas por CYP450 y EROD, lo que contribuye a la toxicidad general del compuesto. Estos hallazgos refuerzan la importancia del monitoreo continuo de la presencia de deltametrina en ambientes acuáticos y la aplicación de biomarcadores como CYP450 y EROD en programas de biomonitoreo ambiental.

Palabras clave: Deltametrina, Citocromo P450, EROD

Interdisciplinaria de La Salud y Bienestar

Educare et Sabere

e-ISSN: 2966-0432

Periodicidad: Flujo Continuo

n.1, v.1, 2024

URL: <https://interdisciplinaria.com.es/index.php/isalud>

Esta obra está bajo una Licencia Internacional Creative Commons 4.0.
Copyright (c) do(s) Autor(es)

NICARETA, L. C. Evaluación de biomarcadores del citocromo P450 y EROD en *Ancistrus multispinnis* expuestos a deltametrina. **Interdisciplinaria de La Salud y Bienestar**, n.1, v.1, p.18-26, 2024.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11491326>

Abstract:

This study evaluates the sublethal effects of deltamethrin on Cytochrome P450 (CYP450) levels and EROD (ethoxyresorufin-O-desethylase) enzyme activity in *Ancistrus multispinnis*. Deltamethrin, a type II pyrethroid insecticide, is widely used in agriculture and is highly toxic to aquatic organisms. Fish of the species *Ancistrus multispinnis* were exposed to sublethal doses of 3 and 4 mg/kg of deltamethrin, administered intracoelomatically. After 96 hours, liver samples were collected for biomarker analysis. The results indicated a significant increase in total CYP450 levels and EROD activity in fish exposed to deltamethrin, especially at a dose of 4 mg/kg. Statistical analysis confirmed that these differences were highly significant ($p < 0.01$). The induction of CYP450 and EROD suggests that deltamethrin activates specific metabolic pathways related to xenobiotic detoxification. Exposure to deltamethrin can increase the production of reactive oxygen species (ROS), resulting in oxidative stress in fish. ROS production is a common byproduct of CYP450 and EROD-induced metabolic pathways, contributing to the compound's overall toxicity. These findings reinforce the importance of continuous monitoring of the presence of deltamethrin in aquatic environments and the application of biomarkers such as CYP450 and EROD in environmental biomonitoring programs.

Keywords: Deltamethrin, Cytochrome P450, EROD

Resumo:

Este estudo avalia os efeitos subletais da deltametrina nos níveis de Citocromo P450 (CYP450) e na atividade da enzima EROD (etoxiresorufina-O-desetilase) em *Ancistrus multispinnis*. A deltametrina, um inseticida piretróide de tipo II, é amplamente utilizada na agricultura e é altamente tóxica para organismos aquáticos. Peixes da espécie *Ancistrus multispinnis* foram expostos a doses subletais de 3 e 4 mg/kg de deltametrina, administradas via intracelomática. Após 96 horas, amostras de fígado foram coletadas para análise dos biomarcadores. Os resultados indicaram um aumento significativo nos níveis de CYP450 total e na atividade da EROD nos peixes expostos a deltametrina, especialmente na dose de 4 mg/kg. A análise estatística confirmou que essas diferenças foram altamente significativas ($p < 0.01$). A indução de CYP450 e EROD sugere que a deltametrina ativa vias metabólicas específicas relacionadas à detoxificação de xenobióticos. A exposição à deltametrina pode aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), resultando em estresse oxidativo nos peixes. A produção de ROS é um subproduto comum das vias metabólicas induzidas pelo CYP450 e EROD, contribuindo para a toxicidade geral do composto. Esses achados reforçam a importância do monitoramento contínuo da presença de deltametrina em ambientes aquáticos e a aplicação de biomarcadores como CYP450 e EROD em programas de biomonitoramento ambiental.

Palavras-chave: Deltametrina, Citocromo P450, EROD

INTRODUÇÃO

A ecotoxicologia é a ciência que estuda os efeitos dos contaminantes químicos sobre os organismos vivos, especialmente aqueles presentes nos ecossistemas aquáticos. Dentre os compostos químicos frequentemente estudados, os pesticidas, como a deltametrina, têm recebido atenção especial devido ao seu uso disseminado na agricultura e suas potenciais consequências adversas para organismos não-alvo, como os peixes (Stegeman et al., 1992).

A deltametrina é um inseticida piretróide de tipo II, amplamente utilizado devido à sua eficácia contra pragas agrícolas e baixa toxicidade para mamíferos. No entanto, sua elevada toxicidade para organismos aquáticos, como peixes, levanta preocupações significativas. Estudos anteriores indicam que a exposição à deltametrina pode causar diversos efeitos adversos em peixes, incluindo alterações bioquímicas e fisiológicas (Szegletes et al., 1995).

Entre os biomarcadores utilizados para detectar os efeitos de xenobióticos em peixes, os níveis de Citocromo P450 (CYP450) e a atividade da enzima EROD (etoxiresorufina-O-desetilase) são de particular interesse. O CYP450 é uma superfamília de enzimas envolvidas na biotransformação de compostos xenobióticos, enquanto a atividade da EROD serve como um indicador sensível da indução de CYP1A, um isoforma de CYP450 (Stegeman et al., 1994).

O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos subletais de deltametrina nos níveis de Citocromo P450 total e na atividade da enzima EROD em *Ancistrus multispinnis*. Pretende-se determinar a capacidade desses biomarcadores em detectar a presença de deltametrina e seus impactos bioquímicos em peixes expostos a condições controladas de laboratório.

Para este estudo, peixes da espécie *Ancistrus multispinnis* foram escolhidos devido à sua facilidade de aclimação em laboratório e sua relevância ecológica como espécie nativa. Os peixes foram adquiridos de fornecedor comercial, transportados ao laboratório em condições adequadas e aclimatados em aquários

com parâmetros controlados (temperatura de $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, pH de 7.3 ± 0.2 , e fotoperíodo de 12 horas) por um mês. Durante a aclimação, os peixes foram alimentados diariamente com ração enriquecida com algas.

Os experimentos foram conduzidos em quatro aquários, cada um contendo 12 peixes. Os peixes foram expostos a doses subletais de 3 e 4 mg/kg de deltametrina, administrada via intracelomática. A deltametrina foi dissolvida em óleo de milho para facilitar a administração. Após 96 horas de exposição, os peixes foram sacrificados, e amostras de fígado foram coletadas para análise dos biomarcadores.

As análises bioquímicas incluíram a quantificação dos níveis totais de CYP450 e a medição da atividade da EROD na fração microsomal do fígado. A quantidade de CYP450 foi determinada por espectrofotometria, enquanto a atividade da EROD foi avaliada utilizando ensaios fluorimétricos, conforme descrito por Burke e Mayer (1983). Os dados foram analisados estatisticamente para determinar diferenças significativas entre os grupos expostos e controle.

A importância de estudar os efeitos da deltametrina em peixes reside na necessidade de compreender os impactos de pesticidas amplamente utilizados em organismos aquáticos não-alvo. A identificação e validação de biomarcadores eficazes são cruciais para o desenvolvimento de programas de biomonitoramento ambiental, que visam proteger a biodiversidade aquática e garantir a sustentabilidade dos ecossistemas. Os resultados deste estudo contribuirão para o corpo de conhecimento sobre ecotoxicologia e auxiliarão na formulação de políticas ambientais mais eficazes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos mostraram um aumento significativo nos níveis de CYP450 total nos peixes expostos a deltametrina, em comparação com os peixes do grupo controle. A quantidade de CYP450 foi significativamente maior nos peixes expostos a 4 mg/kg de deltametrina, indicando uma resposta dose-dependente à exposição ao pesticida. Este aumento pode ser atribuído à capacidade da

deltametrina de induzir a expressão de isoenzimas do CYP450, conforme descrito por Stegeman et al. (1992).

Tabela 1: Níveis de CYP450 em *Ancistrus multispinnis* após exposição a diferentes concentrações de deltametrina.

Grupo	Nível de CYP450 (nmol/mg de proteína)
Controle	0.45 ± 0.05
3 mg/kg	0.72 ± 0.08
4 mg/kg	0.89 ± 0.10

Fonte: Nicareta (2004).

A atividade da EROD apresentou um aumento significativo nos peixes expostos à deltametrina. Esse aumento foi especialmente pronunciado na dose de 4 mg/kg, onde os níveis de atividade da enzima foram os mais elevados registrados. Esses resultados indicam que a exposição à deltametrina tem um impacto direto na indução da EROD em *Ancistrus multispinnis*. A EROD é um biomarcador sensível da atividade do CYP1A, uma isoforma do Citocromo P450. A indução da EROD pela deltametrina sugere que o pesticida atua via metabólicas específicas relacionadas à detoxificação de xenobióticos. Este processo de biotransformação é crucial para a metabolização e eliminação de substâncias tóxicas do organismo dos peixes (Stegeman et al., 1994).

Esses achados corroboram estudos anteriores que demonstraram a indução de EROD em peixes expostos a diversos contaminantes ambientais. Pesquisas realizadas por Goksøyr e Förlin (1992) já haviam indicado a sensibilidade da EROD como biomarcador para a presença de poluentes, confirmando a relevância dessa enzima na avaliação ecotoxicológica de ambientes aquáticos.

Tabela 2: Atividade da EROD em *Ancistrus multispinnis* após exposição a diferentes concentrações de deltametrina.

Grupo	Atividade da EROD (pmol/min/mg de proteína)
Controle	45.2 ± 3.1
3 mg/kg	78.5 ± 5.6
4 mg/kg	102.7 ± 7.2

Fonte: Nicareta (2004)

A análise estatística realizada no estudo demonstrou que as diferenças observadas nos níveis de CYP450 e na atividade da EROD entre os grupos tratados com deltametrina e os grupos controle foram altamente significativas, com um valor de $p < 0.01$. Isso indica que a exposição à deltametrina, mesmo em doses subletais, tem um efeito substancial nos sistemas enzimáticos de detoxificação em *Ancistrus multispinnis*. A indução dessas enzimas sugere uma resposta adaptativa dos peixes ao estresse químico imposto pelo pesticida, corroborando a sensibilidade desses biomarcadores na detecção de contaminação ambiental. Além disso, a elevação dos níveis de CYP450 total nos peixes expostos a deltametrina pode ser atribuída à capacidade do pesticida de induzir a expressão de isoenzimas específicas do citocromo P450. Essa indução enzimática é um mecanismo comum de detoxificação em peixes expostos a xenobióticos, permitindo a biotransformação de compostos lipofílicos em formas mais hidrofílicas e, portanto, mais facilmente excretáveis. Estudos anteriores, como os realizados por Stegeman et al. (1992), confirmam que a exposição a hidrocarbonetos policíclicos e outros contaminantes pode levar a um aumento significativo na atividade do CYP450.

Os resultados sugerem ainda que a exposição à deltametrina pode levar a um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio (ROS). Esse aumento na produção de ROS resulta em estresse oxidativo, um fenômeno que pode causar danos celulares significativos. O estresse oxidativo ocorre quando há um

desequilíbrio entre a produção de ROS e a capacidade antioxidante do organismo, levando à peroxidação lipídica, danos ao DNA e disfunção de proteínas. Esse processo é frequentemente observado em peixes expostos a contaminantes ambientais, incluindo pesticidas como a deltametrina (Goksøyr & Förlin, 1992).

A indução de enzimas como o CYP450 e a EROD pela deltametrina destaca a importância desses biomarcadores na avaliação dos efeitos tóxicos de pesticidas em organismos aquáticos. A EROD, em particular, é uma enzima de fase I que catalisa a desmetilação de etoxiresorufina, um processo que é frequentemente utilizado como um indicador da atividade do CYP1A. Aumentos na atividade da EROD são um sinal claro de que os peixes estão tentando metabolizar e eliminar a deltametrina de seus sistemas, o que pode ser um mecanismo de defesa contra a toxicidade (Stegeman et al., 1994). O processo de biotransformação, que envolve a produção de ROS, pode contribuir significativamente para a toxicidade geral do composto, enfatizando a necessidade de monitoramento contínuo e detalhado desses biomarcadores em programas de biomonitoramento ambiental. A aplicação desses indicadores pode fornecer uma ferramenta poderosa para avaliar a saúde de ecossistemas aquáticos expostos a pesticidas e outros contaminantes químicos. A identificação precoce dos efeitos subletais de deltametrina através desses biomarcadores permite a implementação de medidas mitigadoras para proteger a fauna aquática e preservar a integridade dos ecossistemas.

Quadro 1: Resumo dos principais achados sobre o impacto da deltametrina em *Ancistrus multispinnis*

Biomarcador	Efeito da Deltametrina	Significado
CYP450	Aumento significativo nos níveis totais	Indução da biotransformação de xenobióticos
EROD	Aumento significativo na atividade enzimática	Indução do CYP1A e possível estresse oxidativo
ROS	Aumento na produção de espécies reativas de oxigênio	Contribui para a toxicidade e danos celulares

Fonte: Nicareta (2004)

A capacidade de CYP450 e EROD em detectar efeitos subletais da deltametrina reforça a utilidade desses biomarcadores em programas de biomonitoramento. A aplicação desses indicadores pode fornecer uma ferramenta poderosa para avaliar a saúde de ecossistemas aquáticos expostos a pesticidas e outros contaminantes químicos.

Os dados sugerem a necessidade de monitorar continuamente a presença de deltametrina em ambientes aquáticos, especialmente em regiões agrícolas onde seu uso é intensivo. A adoção de biomarcadores como o CYP450 e a EROD pode ajudar na detecção precoce de contaminação e na implementação de medidas mitigadoras para proteger a fauna aquática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo demonstraram que a deltametrina induz aumentos significativos nos níveis de CYP450 total e na atividade da EROD em *Ancistrus multispinnis*. Esses biomarcadores mostraram-se eficazes na detecção de efeitos subletais do pesticida, evidenciando a capacidade da deltametrina em alterar processos bioquímicos críticos em peixes.

Os achados sugerem que a exposição a deltametrina pode desencadear respostas de estresse oxidativo, possivelmente contribuindo para a toxicidade observada. A indução de CYP450 e EROD como resposta à deltametrina ressalta a importância de monitorar esses biomarcadores em estudos de ecotoxicologia.

Para futuras pesquisas, recomenda-se investigar os efeitos de longo prazo da exposição a deltametrina em *Ancistrus multispinnis*, incluindo a análise de outros biomarcadores de estresse oxidativo e dano celular. Além disso, estudos comparativos com outras espécies de peixes podem ajudar a generalizar os resultados e a compreender melhor as variações interespecies na resposta à deltametrina.

A aplicação de abordagens integrativas que combinem biomarcadores bioquímicos com indicadores fisiológicos e comportamentais pode fornecer uma

visão mais abrangente dos impactos da deltametrina e outros contaminantes em ecossistemas aquáticos. Esses estudos são essenciais para desenvolver estratégias de mitigação e políticas de gestão ambiental mais eficazes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Balint, T., Szegletes, T., et al. (1995). In vivo effects of deltamethrin on carp.
- Burke, M.D., & Mayer, R.T. (1983). Differential effects of phenobarbitone and 3-methylcholanthrene induction on the hepatic microsomal metabolism and cytochrome P450 binding of phenoxazone and a homologous series of its n-alkyl ethers (alkoxyresorufins). *Chemical-Biological Interactions*, 45, 243-258.
- Goksøyr, A., & Förlin, L. (1992). The cytochrome P450 system in fish, aquatic toxicology and environmental monitoring. *Aquatic Toxicology*, 22(4), 287-312.
- Nicareta, L. C. (2004). Biomarcadores para a detecção de efeitos subletais causados pela deltametrina em *Ancistrus multispinnis*. Curitiba, 2004. 70fls. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Farmacologia.
- Nicareta, L. C. (2023). Avaliação da inibição colinesterásica por deltametrina em diferentes tecidos de *Ancistrus Multispinnis*. *ETS SCIENTIA - Revista Interdisciplinar*, 1(1), 38–47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11670809>
- Nicareta, L. C. (2023). Impacto da deltametrina na atividade da Na⁺K⁺-ATPase em diferentes tecidos de *Ancistrus multispinnis*. *ETS FACERE - Revista De Tecnologia E Conhecimento*, 1(1), 40–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11670563>
- Stegeman, J.J., Binder, R.L., & Orren, A. (1979). Hepatic microsomal mixed-function oxygenase activity in fish. *Aquatic Toxicology*, 1(1), 101-117.
- Stegeman, J.J., Hahn, M.E. (1994). Biochemistry and molecular biology of monooxygenases: current perspectives on forms, functions, and regulation of cytochrome P450 in aquatic species. In G.K. Ostrander & D.C. Malins (Eds.), *Aquatic Toxicology: Molecular, Biochemical, and Cellular Perspectives* (pp. 87-206). Lewis Publishers.

Szegletes, T., Balint, T., et al. (1995). Deltamethrin and fish cholinesterase inhibition. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 14(2), 311-314.